

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΕ ΦΥΤΕΙΕΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

1. Δασική έκταση που καταστράφηκε από δασική πυρκαγιά στη Γαλικία (ΒΔ Ισπανία) 2. (ομάδα εικόνων) Σπορόφυτα για αναγέννηση δασών στη Γαλικία. 3. (ομάδα εικόνων) Δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της αναγέννησης των δασών.

ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ

Τις τελευταίες δεκαετίες, η εμφάνιση ακραίων κλιματικών φαινομένων όπως καταιγίδες, πλημμύρες ή δασικές πυρκαγιές είχε ευρύ αντίκτυπο όχι μόνο στα οικοσυστήματα αλλά και στην οικονομία, την ανθρώπινη υγεία και την ευημερία. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών παρέμβασης για την αναγέννηση των δασών είναι ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα εκείνων που προσφέρουν λύσεις για την επιτάχυνση της αναγέννησης των δασών μετά από ακραία φαινόμενα και τη δημιουργία μιας πιο σταθερής και ανθεκτικής δασικής δομής. Σε αυτό το πλαίσιο, η προσεκτική επιλογή ειδών δέντρων για την αναγέννηση των δασών είναι απαραίτητη, ειδικά όταν υιοθετείται μια αγροδασική στρατηγική για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούνται από ακραία κλιματικά φαινόμενα. Στο πλαίσιο του έργου LIFE VAIA, αξιολογήθηκε η εγκατάσταση διαφορετικών πολυετών (*Taxus baccata*, *Quercus ilex*, *Quercus suber*, *Pinus pinaster*) και μη πολυετών (*Castanea sativa*, *Quercus robur*, *Sorbus aria*, *Betula alba*, *Quercus pyrenaica*, *Acer pseudoplatanus*, *Prunus avium*) δασικών ειδών δέντρων σε δασική περιοχή στη Γαλικία (ΒΔ Ισπανία) που καταστράφηκε από δασική πυρκαγιά.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Πώς να κάνετε μια αναγέννηση δασών με φυτείες βιοποικιλότητας;

Η επιτυχής αναγέννηση των δασών μετά από ένα ακραίο κλιματικό φαινόμενο απαιτεί την προσεκτική επιλογή ειδών δέντρων προσαρμοσμένων στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής. Αυτή η στρατηγική είναι θεμελιώδης για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης της βιοποικιλότητας και της διατήρησης της υγείας του εδάφους. Επιπλέον, η επιλογή των ειδών θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη οικολογικούς, κοινωνικοοικονομικούς και πολιτιστικούς παράγοντες για την ενίσχυση της πολυλειτουργικότητας. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις σκέψεις, και στο πλαίσιο του έργου LIFE VAIA, μια πυρόπληκτη περιοχή στη Γαλικία αποκαταστάθηκε με πολυετή και μη πολυετή είδη προσαρμοσμένα στις συνθήκες Ατλαντικού-Μεσογείου, τα οποία συγκαλλιεργήθηκαν για να αυξηθεί η αξία του τοπίου. Τα *Prunus avium*, *Acer pseudoplatanus* και *Betula alba* έδειξαν την καλύτερη εγκατάσταση και συνιστώνται για την αποκατάσταση παρόμοιων κλιματικών μεταβατικών ζωνών λόγω της ανθεκτικότητας και της οικολογικής τους αξίας.

Λέξεις κλειδιά: Δασικές πυρκαγιές, βιομάζα, αυτόχθονες φυλές, κελπικός χοίρος, καλή διαβίωση των ζώων, ψηφιοποίηση, αντανάκλαστικό Ραβίον

Σκανάρετε και βρείτε περισσότερο υλικό εδώ:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η αναγέννηση των δασών μετά από ένα ακραίο κλιματικό φαινόμενο φέρνει δύο σχετικά πλεονεκτήματα. Αφενός, επιτρέπει τη δημιουργία εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες δασών, συμβάλλοντας στην αντιστάθμιση των απωλειών που προκαλούνται από την καταστροφή των δασών. Αυτό το εισόδημα μπορεί να προκύψει μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, μόλις το δάσος αρχίσει να παράγει ξανά προϊόντα ξύλου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα ποώδη είδη και οι θάμνοι στον υπόροφο μπορούν επίσης να αποφέρουν εισόδημα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα όταν εφαρμόζονται αγροδασικά συστήματα. Γενικά, το εισόδημα αποτελεί βασικό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες δασών προκειμένου να διασφαλίσουν τη διατήρηση και τη διαχείριση των δασών, ενισχύοντας παράλληλα τις οικοσυστημικές υπηρεσίες.

Από την άλλη, η αναγέννηση των δασών ενισχύει τη βιοποικιλότητα, η οποία μπορεί να συμβάλει στην αύξηση των πληθυσμών της άγριας πανίδας, όπως τα μικρά θηλαστικά και τα πτηνά, καθώς και στην ανάσχεση και την αντιστροφή της μείωσης των επικονιαστών. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι ένα βελτιωμένο δάσος σε σύγκριση με αυτό που υπήρχε πριν από το καταστροφικό γεγονός, πιο ανθεκτικό στην κλιματική αλλαγή, χάρη στα πιο πολύπλοκα οικοσυστήματα και τη μεγαλύτερη γενετική μεταβλητότητα.

More information online: www.lifevaia.eu

**NURIA FERREIRO DOMÍNGUEZ, FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ-RIGUEIRO,
JOSÉ JAVIER SANTIAGO-FREIJANES**

ANA COUSO-VIANA, MARÍA ROSA MOSQUERA LOSADA

Πανεπιστήμιο του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα (USC), Ισπανία

mrosa.mosquera.losada@usc.es

**Funded by
the European Union**

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.

ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

- Η επιτυχής αναγέννηση μετά από ένα ακραίο κλιματικό φαινόμενο εξαρτάται από την επιλογή ειδών δέντρων προσαρμοσμένων στις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
- Η προσεκτική επιλογή ειδών διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την υγεία του εδάφους.
- Η ενσωμάτωση οικολογικών, κοινωνικοοικονομικών και πολιτιστικών παραγόντων ενισχύει την πολυλειτουργικότητα στα αναγεννημένα δάση.

Αναγέννηση δάσους μετά από δασική πυρκαγιά στη Γαλικία (ΒΔ Ισπανία).